

PHILOLOGICAL SCIENCES

LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE TERM DERIVATION

Ismail Z.

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Institute of Art, Language and Literature
Nakhchivan Branch Azerbaijan National Academy of Sciences
Nakhchivan, Azerbaijan*

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНА ДЕРИВАЦИЯ

Исмаил З. Г.

*кандидат филологических наук, доцент
Институт Искусства, Языка и Литература
Нахчыванского Отделения Национальная Академия Наук Азербайджана
Нахчыван, Азербайджан*

Abstract

Derivatology, as a complex system, creates a chain of simple and complex units as a multilevel hierarchical organization. It is formed by the confrontation of the correlation between the words and the words with the same roots, and is characterized by the identity of the derivation structure with different roots. One of the most important units of the derivation system is the category of derivation. This category includes general types of derivation.

Аннотация

Дериватология, как сложная система, создает цепочку простых и сложных единиц в виде многоуровневой иерархической организации. Он формируется путем противостояния корреляции между словами и словами с одинаковыми корнями и характеризуется идентичностью структуры деривации с разными корнями. Одной из наиболее важных единиц системы деривации является категория деривации. Эта категория включает в себя общие типы деривации.

Keywords: derivation, semantics, new words, structure, notion, word formation.

Ключевые слова: деривация, семантика, новые слова, структурный, термин, словообразование.

Словарный состав языка постоянно меняется. Некоторые слова выходят из обихода, появляются новые слова, тем самым обогащая словарный состав. Отличительные особенности любого языка связаны с реакцией его носителей на мельчайшие изменения в культурной, общественной и повседневной жизни. Чтобы обозначить новое слово и понятие либо используются ресурсы языка, либо создаётся новое слово, либо же это слово заимствуется из других языков. Раздел языкознания, изучающий словообразование называется дериватологией. Это сравнительно юный раздел языкознания, проблемы которого до XX века были недостаточно изучены.

Данный раздел языкознания за последнее время развился как независимый отдел. Слово «дериватология» образовалось от латинского слова *derivatus* и греческого слова *logos* (9, с.5). А.Курбанов отмечает, что в дериватологии надо различать два понятия; одно из них – это понятие «образования новых слов», другое – понятие «придумывания новых слов» (1, с.248).

Как мы уже отмечали, каждое новое слово в языке образуется на базе языкового материала, на примере уже существующих в языке слов. Однако надо отметить, что если новые слова не создаются на базе уже существующих, то усложняется их вос-

приятие. Слова в языке образуются разными способами. Согласно особенностям, наблюдаемым в словообразовании, определяются и пути словообразования языка. И.Мамедов отмечает необходимость созревания условий для реализации данного процесса, так как словообразование зависит от комплексного воздействия различных внутриязыковых факторов, а также в некоторой степени от внеязыковых факторов (2, с.329).

Что такое деривация? Деривация – это комплекс методов и правил создания новых слов путём присоединения слова к уже существующему корню, а также наука, изучающая словообразования в языке (4, с.5; 9, с.4). В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» указывается, что деривация – это образование новых слов при помощи аффиксов или безаффиксным способом (10, с.414). Деривация – это процесс создания новых слов (14; 15; 16). Деривация – это формирование новых слов, происходящее в основном путём аффиксации. Дериваты в большинстве случаев в отличие от исходных слов относятся к другому классу слов и поэтому принимают аффиксы соответствующего класса. В дескриптивном языкознании и традиционной грамматике деривация – это формирование слов путём присоединения к слову аффиксов. Это основной источник словообразования в языке. Если

в историческом языкознании деривация – это история слова или его этимология, то в производной грамматике показывает последовательность лингвистических взглядов, что указывает на структурную или лингвистическую единицу предложения, образовавшегося в результате применения определённого грамматического правила (13). Это процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за исходные, в простейшем случае – путем «расширения» корня за счет аффиксации или словосложения, в связи с чем, дериват приравнивается иногда к словопроизводству или даже словообразованию (12, с.129). Согласно более широкой точке зрения деривация – это обобщающий термин при определении словообразования или словоизменения, или же наименование образования вторичных знаков в языке. Исследованием деривационных процессов занимается наука дериватология, основы которой заложены в трудах М. В. Ломоносова, А. А. Барсова, Н. И. Греча, Ф. И. Буслаева, С. О. Карцевского. В языкознании термин «деривация» введён Е. Куриловичем. Учёный выделил лексическую и синтаксическую деривации (6). Что понимается под понятием деривация в языкознании?

- процесс образования в языке любого вторичного знака, который может быть объяснён с помощью единицы, принятой за исходную, или выведен из неё путём применения определённых правил (5, с.64).

- процесс, в результате которого на базе существующих в языке слов создаются новые слова (7, с.129).

Т.Г.Борисова даёт такое определение деривации: «Явления деривации, процессы образования любых вторичных знаков возможны на разных уровнях строения языка, и отношения, складывающиеся между первичными и вторичными знаками, возникают как следствие применения к первым из них вполне определённых формальных операций» (3, с.19). В её понимании механизмы деривации – это специфическая система действующих правил, совокупность приёмов, способов, средств образования новых вторичных единиц.

Деривация – это лексический процесс, в результате которого новые слова фактически формируются путём совокупности основы и деривационных аффиксов. Например, activate, activation, activeness, activity, activism, activist (17). Э.Мамедова отмечает, что деривация, находя себе место в подсистеме языка, характеризуется всеми признаками языковой системы (8, с.7).

В результате надо отметить, что «деривация» как термин используется в языковедении в двух формах. В первом случае указывает на образование слова путём присоединения аффикса к существующему слову. Во втором случае деривация определяется как синхронное образование слова от исходного. Так как деривация лексический процесс, то и её результатом является новое слово.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Курбанов А. Общее языкознание. I том, Баку, Нурлан, 2004, 748 с.
2. Мамедов И. Семантика азербайджанского языка. Баку, Изд-во Хазар, 2006, 372 с.
3. Борисова Т.Г. Когнитивные механизмы деривации: деривационная категория вещественности в современном русском языке : дис. д-ра филол. наук. Краснодар, 2008, 390 с.
4. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. Уч.пос., М., Просвещение, 1973, 304 с.
5. Кубрякова Е.С. Деривация, транспозиция, конверсия // Вопросы языкознания. М., 1974, № 5, с. 64-76,
6. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Очерки по лингвистике. Биробиджан, 2000, С. 57-70.
7. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990, 685 с.
8. Мамедова Э.С. Словообразовательные модели в русском и азербайджанском языках. Баку, Мутарджим, 2005, 248 с.
9. Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984, высш.школа, 250 с.
10. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Просвещение. 1985, 545 с.
11. Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М.: Русский язык, 1988, 608 с
12. Ярцева В. Н. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с.
13. <http://www.britannica.com/topic/derivation-traditional-grammar>).
14. www.english.org/lesson/word-structure/word-structure-derivation
15. <https://www1.essex.ac.uk/linguistics/external/clmt/MTbook/HTML/node46.html>
16. <http://wn.com/mobile/derivation>